

“АЛ-МУФАССАЛ” АСАРИ ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ТУЗИЛИШИ

Насирова Малика,
Ориентал университети Тиллар I
кафедраси профессори, ф.ф.н.
m.nosirova2005@mail.ru
ORCID 0000-0003-2290-4126

Аннотация

Мазкур мақолада ўзнинг илмий асарлари билан араб тилшунослиги тараққиётида муҳим роль ўйнаган машҳур тилшунос олим Маҳмуд Замахшарийнинг (467/1075-538/1144), илмий меросининг гултожи бўлган “Ал-Муфассал фи санъати-л-иъраб” асари ва унинг таркибий тузилишни ҳақида маълумот берилади. Асарнинг тузилиши унда баён қилинган назарий масалалари ҳақида муайян тасаввурни ҳосил қилади.

Калит сўзлар: назарий грамматика, грамматик масалалар, флексия, “Ал-Муфассал фи санъати-л-иъраб”.

Annotation

This article examines “*Al-Mufassal fi Şan ‘at al-I‘rāb*”, the magnum opus of the eminent linguist Mahmud al-Zamakhshari (467/1075-538/1144), whose scholarly contributions have played a pivotal role in the advancement of Arabic linguistics. The study highlights the structural composition of the work, which provides valuable insights into the theoretical grammatical issues addressed by the author.

Keywords: theoretical grammar, grammatical issues, inflection, *Al-Mufassal fi Şan ‘at al-I‘rāb*.

X-XIII асрда араб тилшунослиги бўйича буюк из қолдирган Абдулқоҳир Журжоний (1009–1078), Аҳмад Майдоний (ваф. 518/1124), Маҳмуд Замахшарий (1075-1144), Наср Мутарризий (1144-1213), Абу Яъқуб Юсуф Саккокий (1160-1229) ҳамда уларнинг муносиб издошлари ҳисобланади. Мазкур олимлар ҳақидаги маълумотлар турли библиографик манбаларда, айримларида оз, бошқаларида кўпроқ маълумотлар келтирилган. Мазкур олимлар ва уларнинг ёзган асарлари ҳақида Абдул Карим Самъоний³, Зайнуддин Қосим Қутлубуғо⁴, Жалолиддин Абдурахман Суютий⁵, Абдулхай Лакнавий⁶, Умар Ридо Каҳолла⁷, Ёқут Ҳамавий⁸, Ҳожи Халифа⁹, Шавки Дайф¹⁰ каби олимлар маълумотлар келтирган.

³ Самъоний. Китабу-л-ансоб.-Байрут. 1988, Ж.1.-Б.325

⁴ Зайнуддин Қосим Қутлубуғо. Тожу-т-тарожим. -Дамашқ, 1992. -568б.

⁵ Жалолиддин Суютий. Буғйоту-л-вуот. – Қоҳира, 1972, Т.1. – 607 б.

⁶ Абдулхай Лакнавий. Фаваиду-л- баҳийма фи таражими-л-ханафийя. – Миср.:Дар ал-исламийя. -.263 б.

⁷ Умар Ридо Каҳолла. Муъжаму-л-муаллифийн. -Байрут, 1993. -581б.

⁸ Ёқут Ҳамавий.Муъжаму-л-удабо. –Миср, 1993, Т.1.- 3541 б.

⁹ Ҳожи Халифа. Кашф аз –зунун. –Байрут, 1981, -Т.2.-Б.

Араб тили грамматикасида ўз ўрнига эга бўлган, кунимизгача аҳамиятини йўқотмаган асарлар кўп. Улар ичида Муҳаммад Абдулҳай Лакнавий таъкидлаганидек, «аввалгиларда ҳам, кейингиларда ҳам бўлмаган асар»¹¹ таърифига эга бўлган фундаментал манбалар кўп эмас. “Ал-Муфасссал фи санъати-л-иъроб” (“Флексия илмида мукаммал китоб”) асари ана шундай манбалардан бири бўлиб, Маҳмуд Замахшарий асарларининг гултожи деб эътироф этилади.

1119-1121 йиллар оралиғида ёзилган мазкур асар Замахшарий Маккада яшаган даврига тўғри келади. Муаллиф ўзи таъкидлаганидек, араб адиблари тилшуносликда бир асар таълиф этишини сўраб мурожаат қилганлар. Илтимосга жавобан ёзилган мазкур асар араб тилининг назарий грамматикасига бағишланган бўлиб ўзининг мукамаллиги, мураккаблиги, барча саволларга илмий асосланган жавоблари билан эътиборлидир. Асар Шом ҳокими Музаффариддин Мусога тортиқ қилинганда, амир ушбу асарни ўрганиб, уни ёд олган кишига 5 минг кумуш танга ҳадя қилишини эълон қилган.

Асарнинг таркибий тузилишини кўздан кечиргандаёқ унинг мукамаллиги яққол кўринади. Асар тўрт боб ва кўпсонли фасллардан иборат бўлиб, грамматик масалалар сўз туркумлари бўйича тушунтирилган. Аллома энг аввал эъроб, яъни флексия ҳақида батафсил маълумот беради ва “аввало эъробни билиш керак, зеро ундан сўнггина бошқа ҳодисаларнинг моҳиятини тушуниш мумкин”,- деб таъкидлайди.

Асарда мавзулар қуйидаги тартибда тақдим этилган. Кириш, яъни муқаддимадан сўнг “Сўз” ва “гап” нинг маъноси очиб берилган. Сўнгра “Исм” боби бошланади. Унда:

1. Атоқли отлар ва унинг турлари (Атоқли отларнинг лақаб ва куня билан бирга келганда ифодаланиши қоидалари ҳақидаги фасл, турдош отларнинг атоқли от бўлиб келиши, аниқлик артикли қўшиладиган баъзи атоқли отлар фасли кабилар);
2. Турланадиган исмлар;
3. Тўлиқ турланмайдиган исмлар;
4. Исмлардаги келишикларнинг кўринишлари;
5. Бош келишикдаги исмлар ;
6. Исмиий гапнинг эгаси ва кесими;
7. Кесимнинг эгадан олдинга ўтиши;
8. “Инна” ва унга ўхшаш юкламалар иштирок этган гапнинг кесими;
9. Мутлоқ инкор маъносидаги “Ла” инкор юкламасининг кесими;
10. “Лайса” маъносидаги “ма” ва “ла” инкор юкламалари иштирок этган гапнинг эгаси;
11. Тушум келишигидаги исмлар;
12. Иккилик сонда келадиган масдар;
13. Воситасиз тўлдирувчи;
14. Яширинган бўлиши лозим бўлган тушум келишигидаги сўз [улардан ундалма ва бошқалар];
15. Ноаниқ ундалманинг турилари;
16. Йиғи [йўналтирилган объект], яъни кимдир вафот этган ва унинг исмини айтиб йиғлаганда исмига ҳарфлар қўшилади. Масалан, “ваазайдаах” каби бўлади;
17. Ихтисос – Тўлдирувчининг махсус шакли;
18. Қисқартириш (мурожаатда атоқли отларни қисқартириш);
19. Иштиғол – синтактик конструкция

¹⁰ Шавқи Дайф. Тариху адаби-л-арабийи . -Қоҳира. Дар ал-маариф, 1980. -Б.542-543

¹¹ Абдулҳай Лакнавий. Фаваиду-л- баҳийма фи таражими-л-ханафиййа. -Миср.:Дар ал-исламиййа.-Б.231

(тўлдирувчининг махсус шакли); 20. Ўрин ҳоли; 21. Биргалик тўлдирувчиси; 22. Сабаб-мақсад холи; 23. Ҳолат холи; 24. Чеклов; 25. Истисно; 26. “Лайса” маъносидаги “ма” ва “ла” инкор юкламалари иштирок этган гапнинг кесими; 27. “Кана” ва “Инна” бобидаги эга ва кесим; 28. “Ла” қатъий инкор юкламаси иштирок этган гапнинг эгаси; 29. Қаратқич келишигидаги исмлар; 30. Изофанинг икки бўлаги (компоненти); 31. Изофа бўлаклари (компонент-лари) нинг тушиб қолиши; 32. Тобей сўзлар, таъкид; 33. Сифат; 34. Аниқловчи эргаш гапли қўшма гап; 35. Изоҳловчи; 36. Аниқловчи – изоҳловчи; 37. Боғловчилар; 38. Келишиқда турланмайдиган исмларнинг турлари; 39. Олмош; 40. Кўрсатиш олмошлари; 41. Боғловчилар; 42. Феъл маъносидаги имслар ва междометиялар; 43. Ўрин - пайт ҳоллари; 44. Қўшма сўзлар; 45. Умумий маънога эга бўлган сўзлар; 46. Иккилик; 47. Кўплик; 48. Аниқлик ва ноаниқлик ҳолатлари; 49. Музаккар ва муаннас ҳолатлар; 50. Кичрайтма отларнинг турлари; 51. Нисбий сифатлар; 52. Сон; 53. Қисқа ва чўзиқ (яъни “алиф” ва “ҳамзали алиф”га тугаган сўзлар); 54. “Феъллар билан боғлиқ исмлар” деб номланувчи феълга ўхшаш (исм) ҳақида; 55. Масдарнинг аниқ ва мажҳул даража сифатдоши вазнида келиши; 56. Аниқ даража сифатдоши; 57. Мажҳул даража сифатдоши ва сифатдош маъносидаги феълдан ясалган сифат хусусиятини билдирувчи сўзлар; 58. Сифатнинг орттирма даражаси; 59. Замон ва макон номлари; 60. Иш куруллари номлари; 61. Уч ҳарфли исмларнинг турлари; 62. Тўрт ҳарфли исмларнинг турлари; 63. Беш ҳарфли исмлар¹².

2- боб. Феъллар. 1. Ўтган ва ҳозирги-келаси замон феъли; 2. Ҳозирги замон феъли майллари; 3. Хабар майли; 4. Истак майли; 5. Шарт майли; 6. буйруқ майли; 7. Ўтимли ва ўтимсиз феъл; 8. Мажҳул нисбатдаги феъл; 9. Ўйлаш, ҳисоблаш мазмунини ифодаловчи феъллар; 10. Ноқис феъл турлари; 11. Иш-ҳаракат содир бўлишга яқин қолганлигини ифодаладиган феъллар; 12. Олқиш ва қарғишни ифодаловчи икки феъл; 13. Ажабланишни ифодаловчи феъл; 14. Уч ўзакли феъл; 15. Ҳосила феъл; 16. Иккилик иш ҳаракати; 17. Маъноси жиҳатидан VII боб феълларга бўйсунити шарт бўладиган VIII боб феъллари; 18. Тўрт ўзакли феъл турлари¹³.

3-боб. Ёрдамчи сўзлар ва уларнинг турлари. 1. Феълга ўхшаш юкламалар; 2. “Инна” ва “анна” ўртасидаги фарқлар; 3. Бириктирувчи боғловчилар; 4. Инкор юкламалари; 5. Огоҳлантирувчи юкламалар; 6. Ундов юкламалари; 7. Икки хитоб юкламаси; 8. Боғловчи юкламалар; 9. Тушунтириш, изоҳ бериш юкламалари; 10. Масдар ўрнида ишлатилувчи икки юклама; 11. Ундаш, даъват қилиш юкламаси; 12. “Қад” яқинлаштирувчи юкламаси; 13. Келаси замон юкламалари; 14. Сўроқ юкламалари; 15. Икки шарт юкламаси; 16. Сабаб, мақсад юкламаси; 17. Қатъий инкор юкламаси; 18. “Лом” юкламасининг турлари; 19. Муаннас жинсининг сукунли “т” си ва “танвин” ; 20. Паузал “ҳ”; 21. Вақф (пауза); 22. Инкор юкламаси; 23. Музаккарлик қўшимчалари¹⁴.

¹² Маҳмуд Замахшарий. Ал-Муфассал фи санъати-л-иъраб. -Миср, 1987. -Б.6-243

¹³ Ўша асар. -Б.244-282

¹⁴ Маҳмуд Замахшарий. Ал-Муфассал фи санъати-л-иъраб. -Миср, 1987. -Б.283-335

4-боб. Муштарак. 1.Қисқа ва чўзиқ “а” унлисининг талаффузи.; 2. Пауза; 3.Қасам; 4.Ҳамзани енгиллатиш; 5. Икки ундошнинг кетма - кет келиши; 6. Гап бошида турган сўзнинг ҳукми; 7. Аффикация ҳодисаси (яъни ҳарф кўшилиши); 8. Ҳарфларни алмаштириш; 9. Касал ҳарфга эга бўлиш; 10.Биринчи ўзак ундоши “вав” ёки “йай” бўлган сўзлар; 11.Иккинчи ўзак ундоши “вав” ёки “йай” бўлган сўзлар; 12. Учинчи ўзак ундоши “вав” ёки “йай” бўлган сўзлар; 13. Ассимиляция ҳодисаси¹⁵.

Асарнинг боб ва фаслларида кўришиб турибдики, араб наҳви, яъни тилшунослигининг барча масалалари тўлиқ қамраб олинган. Асарнинг ўта мукамал ва мураккаблиги боис унга биринчи бўлиб Замахшарийнинг ўзи шарҳ ёзган. Мазкур шарҳ “Хавашийи-л- Муфассал” деб аталади. Бу шарҳнинг мухтасари Лейден кутубхонасида 164 рақам билан, 2-нусхаси эса Венада 254 рақам остида сақланмоқда. К.Броккельманнинг таъкидлашича, “ал-Муфассал”га 30 дан ортиқ шарҳ ёзилган¹⁶. Бироқ асар шарҳларини тўплаш юзасидан олиб борган тадқиқотларимиз уларнинг сони 70 га яқин эканини кўрсатмоқда¹⁷.

Юқоридаги маълумотлар асосида қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

1. Маҳмуд Замахшарийнинг “ал-Муфассал фи санъати-л иъраб” номли асари араб тилшунослик илмининг буюк ютуғи деб эътироф этилган.

2. Асарда араб тилшунослиги тўлиқ ва тизимли равишда, ўта илмий тилда баён қилинган.

3. Асарнинг мукамаллиги, мунозарали баҳслар ечимини берадиган ишончли манба бўлганлиги боис, кўпчилик мазкур асарни ўрганиш истагида бўлган.

4. Бунда эса уларга асарнинг шарҳлари, яъни турли даврларда машҳур олимлар томонидан ёзилган асарлар ёрдамга келган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Абдул Карим Самъоний. Китабу-л-ансоб. Байрут, 1988.
2. Абдулҳай Лакнавий. Фаваиду-л- баҳийма фи таражими-л-ханафийя. - Миср.: Дар ал-исламийя. -263 б.
- 3.Броккельман К. Тариху-л-адаби-л-араби. – Қоҳира: 1975, Т.5.
4. Ёқут Ҳамавий. Муъжаму-л-удабо. –Миср, 1993, Т.2. -3541б.
5. Жалолиддин Суйутий. Буғйоту-л-вуот. – Қоҳира, 1972, Т.1
6. Зайнуддин Қосим Қутлубуғо. Тожу-т-тарожим. – Дамашқ, 1992. -568б.
- 7.Маҳмуд Замахшарий. Ал-Муфассал фи санъати-л-иъраб. – Миср, 1987. -407 б.
8. Носирова М. Маҳмуд Замахшарийнинг “ал-Муфассал” асарига ёзилган шарҳлар. // Шарқшунослик. (ТДШИ) -2009. №1-2. -Б. 28-34.
9. Умар Ридо Қаҳолла. Муъжаму-л-муаллифийн. - Байрут, 1993. -581б.
10. Шавқи Дайф. Тариху адаби-л-арабийи. - Қоҳира: Дар ал-маариф, 1980. - 648 б.

¹⁵ Ўша асар. -Б.335-394

¹⁶ К.Броккельман. Тариху-л-адаби-л-араби. –Қоҳира.: 1975, Т.5. – Б. 225 -242

¹⁷ Носирова М. Маҳмуд Замахшарийнинг “ал-Муфассал” асарига ёзилган шарҳлар.// Шарқшунослик (ТДШИ) -2009. №1-2. Б.28.

11. Хoжи Халифа. Кашф аз –зунун. –Байрут, 1981, -Т.2.

التمويل الإسلامي: التباين بين المقاصد والتطبيق: هيمنة أدوات الدين
وأثر تنموي محدود

د. أحمد فايز الهرش
أستاذ مشارك في الاقتصاد والتمويل الإسلامي
جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية ASBU - تركيا

ISLAMIC FINANCE: THE MISMATCH BETWEEN OBJECTIVES AND PRACTICE—DEBT DOMINANCE AND LIMITED DEVELOPMENTAL IMPACT

Doç. Dr. Ahmet HERŞ,
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / İslam Ekonomisi ve Finansı
Turkey

المخلص

شهد الاقتصاد الإسلامي نموًا مؤسسيًا ضخمًا، إذ تجاوزت أصوله 3 تريليونات دولار، لكن التطبيق الفعلي يواجه تناقضًا مقاصديًا عميقًا؛ إذ يغلب عليه الاعتماد على أدوات التمويل القائمة على الدين (Debt-based)، كالمرابحة والتورق، التي تشكل أكثر من 70% من المحافظ، متجاوزًا بذلك أدوات المشاركة في المخاطرة (PLS) المنصوص عليها في المبادئ الشرعية (كالغنم بالغرم). تُشخص هذه الورقة أسباب هيمنة أدوات الدين، مُرجعة إياها إلى تضافر عوامل بنيوية معقدة: أولاً، القيود التنظيمية العالمية (كمتطلبات كفاية رأس المال في اتفاقية بازل) التي تفضل الأدوات ذات المخاطر المقيسة والمضمونة. ثانيًا، الثقافة المؤسسية المتجنبة للمخاطرة داخل البنوك، التي تقتصر على الكفاءات اللازمة لتقييم ومتابعة مشاريع المضاربة والمشاركة طويلة الأجل. ثالثًا، الاتجاه نحو الأدوات ذات الربحية السريعة والمضمونة. وقد أدت هذه الهيمنة إلى تضائل الأثر التنموي للاقتصاد الإسلامي، محولة إياه إلى بديل شكلي للنظام المصرفي التقليدي. للتغلب على هذه الإشكالية، تقترح الورقة إطار عمل ثلاثي الأبعاد: إصلاح البيئة التنظيمية لتوفير حوافز لأدوات المشاركة، التحول نحو الوساطة الاستثمارية عبر إنشاء صناديق متخصصة، وأخيرًا، تبني التكنولوجيا المالية الإسلامية (FinTech) لرقمنة عقود المشاركة والمضاربة وزيادة شفافيتها وكفاءتها، بهدف تحقيق تحول نوعي نحو نظام مالي أكثر عدالة وتنمية.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الإسلامي، التمويل الإسلامي، المرابحة، المقاصد الشرعية، المخاطرة.

Abstract

Islamic economics has witnessed massive institutional growth, with global assets previously exceeding \$3 trillion. However, the actual implementation faces a profound objectives mismatch (*Maqasid Mismatch*). The sector is largely dominated by Debt-based Financing instruments, primarily Murabahah and Tawarruq, which constitute over 70% of portfolios. This reliance sidelines the Profit and Loss Sharing (PLS) instruments prescribed by Shariah principles (e.g., Al-Ghunm Bil Ghurm – gain accompanies liability). This paper diagnoses the reasons for the hegemony of debt tools, attributing it to a confluence of complex structural factors: First, global regulatory constraints (such as Basel capital adequacy requirements) that favor low-risk, easily measurable, and guaranteed instruments. Second, an ingrained risk-averse corporate culture within Islamic banks, coupled with a lack of the specialized